

LA ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO VIRTUAL DE APRENDIZAJE SICODINET

Mendaña Cuervo, Cristina

Ordás Alonso, Jorge

López González, Enrique

Universidad de León

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Departamento de Dirección y Economía de la Empresa

Campus de Vegazana, s/n. E-24071 León (España)

Tfno. +34.987291742 / Fax: +34.987291454

E-mail: ddeelg, ddecmc, insjoa}@unileon.es

Resumen

Este trabajo describe el aspecto vinculado a la administración del Espacio Virtual de Aprendizaje "Sistemas de Contabilidad Directiva en Red (SICODINET) [<http://sicodinet.unileon.es>]" desarrollado en la Universidad de León (España).

Se presenta la metodología utilizada para la implementación del módulo de administración, así como los resultados obtenidos hasta la actualidad y su posible generalización a otros espacios de interés educativo, ya que la administración de este módulo, destinado a gestionar las bases de datos que sirven de soporte a la web, se lleva a cabo actualmente por los propios promotores del mismo, experiencia puede generalizarse fácilmente a otros docentes.

Keywords: Espacio Virtual de Aprendizaje, Administración de portales de conocimiento

Introducción

El Espacio Virtual de Aprendizaje denominado "Sistemas de Contabilidad Directiva en Red (SICODINET)" ha sido desarrollado por los profesores que integran el perfil docente de "Contabilidad de Costes y de Gestión" de la Universidad de León (España), como proceso de innovación en los recursos y las estrategias de enseñanza de dichas materias mediante la aplicación de las nuevas tecnologías de la información de forma coordinada con la enseñanza presencial.

En el desarrollo de SICODINET ha sido necesario abordar tareas de muy diversa índole, que abarcan el diseño de lo que se podría denominar "aula virtual" cuyo propósito principal, por un lado, es el apoyo a la enseñanza presencial y su metodología docente, la implementación de contenidos docentes en la red y su posterior transmisión y, por otro, los aspectos relativos a la gestión administrativa y docente de asignaturas y alumnos, sin olvidar la necesaria difusión de los resultados de investigación obtenidos por los componentes del proyecto. El carácter innovador del proyecto ha supuesto la necesidad de enfrentarse a numerosas dificultades, lo que ha llevado a los autores a modificar alguno de los planteamientos iniciales al objeto de alcanzar nuestros objetivos tanto docentes como técnicos y de gestión.

En este sentido, los desarrollos realizados hasta la actualidad están enfocados en tres módulos de actuación diferenciados: módulo de docencia (Docencia), módulo de administración (Sicodinet) y módulo de difusión de la investigación (Investigación).

El desarrollo del **módulo de docencia** de SICODINET desde el punto de vista de la innovación en los recursos docentes y estrategias de enseñanza ha sido realizado considerando a los alumnos como protagonistas, tratando de poten-

ciar su interactividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este objetivo, SICODINET integra una serie de áreas o zonas a las que se accede de manera sencilla y flexible, en las que se incorporan recursos y se facilitan procesos de enseñanza que tratan de mejorar la calidad de la docencia mediante la aplicación de las TICs, promoviendo de esta forma nuevas técnicas en el aprendizaje, a través de un Espacio Virtual de Aprendizaje (EVA), soportado en un entorno web, integrado por objetivos pedagógicos, contenidos conceptuales típicos o mínimos, bibliografía (básica y complementaria), presentaciones de los temas en transparencias de PowerPoint y un conjunto de ejercicios, enunciados en Word y resueltos en la hoja de cálculo Excel, que requieren el empleo de todos los conocimientos propios de la enseñanza de la asignatura "Contabilidad de Costes".

Por tanto, el planteamiento propuesto en este Espacio Virtual de Aprendizaje trata de aunar ambas posibilidades, junto con el carácter de interactividad propio de las tecnologías informáticas, con lo cual se pretende estimular un comportamiento activo por parte del estudiante que motive en vez de aburrir. Dentro de SICODINET se ha considerado oportuno incluir asimismo un apartado dedicado a la **difusión de los resultados de la investigación** de los promotores del proyecto, ya que somos conscientes de que la Universidad tiene dos misiones importantes: investigación y docencia. Por tanto, es una institución en la que se aúnan la educación superior, que trata de formar profesionales e impartir cultura, y la investigación científica. Este módulo se encuentra dividido en distintos apartados, que recogen información relativa a las líneas de investigación, componentes del grupo, proyectos de investigación desarrollados y en curso, software, publicaciones y asociaciones científicas en las que

se encuentra representado. Cada uno de estos apartados se desarrolla a su vez, tratando de difundir, en la medida de lo posible, los resultados de la investigación realizada por el grupo de trabajo.

Asimismo, en el diseño de los contenidos de SICODINET se ha intentado llevar a cabo la integración en la red de la gestión docente. Desde el punto de vista de los alumnos, resulta fundamental que se les facilite los aspectos administrativos (inscripción, publicación de lista de admitidos, calificaciones, etc.) y se les pueda proporcionar mecanismos que mejoren el tránsito de información entre alumnos y profesores de las asignaturas que componen el núcleo del mismo durante el desarrollo del curso académico.

Desde esta perspectiva, en el proyecto SICODINET se ha elaborado un **módulo de administración** en el que se ha tratado de incorporar mecanismos que puedan facilitar a los alumnos los procesos administrativos relativos a estas materias, y que están al alcance del profesor. El módulo de administración ha sido implementado en una web, en formato ASP, que en la actualidad permite a los alumnos de dichas asignaturas acceder a los siguientes aspectos:

1. Documentación. El objetivo principal de este apartado es la posibilidad por parte del alumno de acceder a un conjunto de hipervínculos que le permiten consultar la documentación del curso académico actual de las asignaturas, permitiendo una forma de comunicación accesible y continua en el tiempo. De esta forma, el alumno puede conocer toda la información relativa a los aspectos administrativos de cada materia (horarios de clases, horarios de exámenes, tutorías, etc.) y acceder a la documentación que permite el seguimiento de las clases presenciales que tradicionalmente era sólo accesible en las fotocopiadoras de los centros.

En este apartado se recoge un "Tablón de Anuncios" en el que se pueden incluir mensajes potencialmente útiles sobre las novedades del web, convocatorias de actividades de interés, sugerencias, problemas, posibles modificaciones en horarios, etc.

2. Notificación de calificaciones. Aquellos alumnos que lo soliciten, pueden tener acceso –mediante identificación– a los resultados de los procesos de evaluación (notas) de forma anónima, sin necesidad de acudir al centro para su conocimiento provisional.
3. Servicio FTP. El principal objetivo de este servicio es facilitar la entrega de documentación de forma bidireccional entre profesor y alumnos. La utilidad de los servicios FTP ha quedado puesta de manifiesto en multitud de aplicaciones y, en este sentido, SICODINET pretende mediante este sistema poner a disposición de los alumnos información para su consulta sin necesidad de "obligar" a su compra. Asimismo, se facilita a los alumnos y profesores recoger y entregar trabajos, memorias, etc.
4. Administración del Web. Destinado a gestionar las bases de datos que sirven de soporte al módulo de administración de SICODINET. En consecuencia, el acceso queda restringido a los profesores como administradores actuales del mismo, de forma que se requiere autenticación por parte del usuario, mediante la introducción de dos campos –usuario y contraseña– que previamente han sido dados de alta, permitiendo a la persona autenticada comenzar el proceso de administración del web. En SICODINET la administración se concreta en los procesos de "Alta", "Baja", "Consulta" y "Modificación" de los distintos campos a administrar: "Alumnos", "Asignaturas", "Notas" y "Carreras".

Sin embargo, queremos poner de manifiesto que consideramos que es un proyecto abierto, cuyo objetivo es ir incrementando sus posibilidades y contenidos, aumentando asimismo el conjunto de servicios que presta a los alumnos y, desde este punto de vista, hay que considerar la versión actual de SICODINET como una primera aproximación al proyecto que se desea ir construyendo en sucesivos años.

Módulo de administración de SICODINET: Funcionamiento

SICODINET utiliza a lo largo de todas las pantallas una misma filosofía para facilitar su acceso y comprensión al usuario final (alumnos y profesores), dado que se puede considerar como uno de los aspectos relevantes en este tipo de soporte la facilidad de navegación que ofrece a sus usuarios, máxime si no todos los usuarios tienen las mismas habilidades y conocimientos para acceder a este tipo de información.

La pantalla de acceso al módulo de administración de SICODINET se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Ventana de acceso al módulo de administración de SICODINET

En la figura anterior se pueden observar las opciones que desde el punto de vista de gestión oferta SICODINET, en primer término a los alumnos como principales destinatarios, y a cuyo contenido se accede con los botones "Documentación", "Ver Notas" y "Servicio FTP".

Asimismo, se puede comprobar que desde dicha pantalla los administradores de este espacio (en la actualidad los propios docentes) pueden acceder a la gestión de las distintas bases de datos que constituyen la base técnica del proyecto a través del botón "Administración del web", que no sólo constituye el soporte de la administración, sino que ha sido planteado pensando en ofrecer facilidades a los propios profesores en cuanto al acceso a listados, consultas, etc.

El botón "Administración del web" está destinado a gestionar las bases de datos de los distintos campos a administrar: "Alumnos", "Asignaturas", "Notas" y "Carreras". No obstante, existen procedimientos que deben implicar varias de estas alternativas, como es el aspecto relativo a la vinculación entre titulaciones y asignaturas, entre alumnos y asignaturas, etc.

Figura 2. Ventana de acceso a administración

En la figura anterior se pueden observar las opciones que desde el punto de vista de gestión oferta SICODINET, en primer término a los alumnos como principales destinatarios, y a cuyo contenido se accede con los botones "Documentación", "Ver Notas" y "Servicio FTP".

Asimismo, se puede comprobar que desde dicha pantalla los administradores de este espacio (en la actualidad los propios docentes) pueden acceder a la gestión de las distintas bases de datos que constituyen la base técnica del proyecto a través del botón "Administración del web", que no sólo constituye el soporte de la administración, sino que ha sido planteado pensando en ofrecer facilidades a los propios profesores en cuanto al acceso a listados, consultas, etc.

El botón "Administración del web" está destinado a gestionar las bases de datos de los distintos campos a administrar: "Alumnos", "Asignaturas", "Notas" y "Carreras". No obstante, existen procedimientos que deben implicar varias de estas alternativas, como es el aspecto relativo a la vinculación entre titulaciones y asignaturas, entre alumnos y asignaturas, etc.

Figura 2. Ventana de acceso a administración

El funcionamiento de los distintos aspectos mencionados (alumnos, asignaturas, notas y carreras) es análogo en todos los casos, de forma que a efectos ilustrativos se explicará el funcionamiento de las pantallas desarrolladas para los mismos sobre la pantalla base "Carreras.asp". Esto es así en la medida en que esta pantalla es la más sencilla y, además, en el desarrollo del proyecto ha sido la pantalla que ha servido de soporte para la creación del resto.

Como se comentó con anterioridad, la aplicación contempla cuatro operaciones básicas "Alta", "Baja", "Modificación" y "Consulta", las cuales se llevan a cabo mediante el acceso a través de los distintos hipervínculos que aparecen en la parte superior de las diferentes pantallas.

A modo de ejemplo se muestra la Figura 3 en la que se puede observar el aspecto que muestra la pantalla para el caso de las diferentes titulaciones (en la denominación de la administración, carreras).

Figura 3. Ventana principal de la gestión de carreras

A continuación se analiza el funcionamiento del programa para cada una de las cuatro situaciones antes mencionadas:

a) Alta

En el momento de acceso a cualquiera de estas pantallas sólo se encuentran habilitados los botones correspondientes a las operaciones "Alta" y "Consulta".

El botón "Alta" permite al administrador introducir las titulaciones en las que se imparten asignaturas que se desean gestionar a través de SICODINET o, en su caso, alumnos, notas y/o asignaturas que se desee administrar.

El funcionamiento de este hipervínculo es similar en todos los casos: al acceder se limpia el campo de texto y se coloca el cursor en la posición precisa para proceder a introducir el nombre, en este caso, de la nueva titulación, de forma que al pulsar en Aceptar esta operación se lleva a efecto. El sistema está preparado para que antes de introducir los datos en la base de datos compruebe que no haya reiteración, mostrando un mensaje al usuario en caso contrario.

b) Consulta

El mecanismo de consultas de los diferentes apartados es especialmente útil para el profesorado porque permite la obtención de listados de las bases de datos del sistema.

La realización de consultas, por ejemplo de las distintas titulaciones (carreras) que están dadas de alta en nuestra base de datos se puede realizar mediante la consulta de aquellas que en su nombre tienen unas determinadas letras, para lo cual bastará con introducir las mismas y pulsar en Aceptar. El sistema comprueba en la base de datos algún los registros que cumplan con las especificaciones exigidas, y muestra en parte inferior de la pantalla una lista de los resultados de la consulta (la lista es de 10 elementos, de forma que si el resultado de la consulta es superior se paginará y se podrá navegar adelante y atrás por la lista).

Como particularidad, y a fin de dotar de mayor operatividad al sistema, si se quiere obtener un listado con todos los registros se puede realizar una consulta sin introducir ningún valor en el campo de texto.

c) Baja

Para dar de baja alguno de los epígrafes incluidos en el proyecto, en este caso particular alguna titulación, en primer término es necesario realizar una consulta a fin de disponer de una lista con los resultados para posteriormente localizar el registro que se quiere eliminar de la base de datos. En cualquier caso, pulsando el hipervínculo "Lista de Resultados" se pueden recorrer todos los resultados mediante un mecanismo de paginación, de forma que en caso de precisar borrar o modificar alguno de ellos sólo es necesario pulsar en él, redirigiéndose el sistema a la pantalla anterior con el registro adecuado seleccionado.

Una vez identificado, pulsando el hipervínculo de Lista de Resultados, llevará a otra pantalla con el resultado de la consulta tal como se recoge en la Figura 4.

Figura . Ventana con resultados de consulta para proceder a su modificación

No obstante, los nombres de las diferentes titulaciones o carreras se muestran como hipervínculos para facilitar la selección de aquella que se desee, colocándose la aplicación en la pantalla principal de carreras con el registro seleccionado y el botón "Baja" habilitado.

Pulsando el botón "Baja" se borrará el registro seleccionado, si bien el sistema posee un mecanismo de seguridad de forma que si dicha titulación está relacionada con algún otro registro de la base de datos se muestra un mensaje de alerta antes de proceder a la eliminación. En este caso se activará el botón "Cancelar" para volver a la situación original.

d) Modificación

Esta opción sólo está accesible desde las pantallas de gestión de alumnos (alumnocarrera.asp) y su principal objetivo es dar de alta a cada alumno en una determinada titulación y mostrar los resultados de las evaluaciones (ver notas). En este caso es necesario introducir la opción de "Modificación" ya que en general la operación de dar de alta en una asignatura a todos los alumnos se realizará normalmente los primeros días del curso, cuando no se conocen los resultados de las evaluaciones, apareciendo los mismos con el calificativo "Sin evaluar"; de ahí que con posterioridad deberá poder modificarse dicha información. Sin embargo, en el resto de pantallas (titulaciones, asignaturas, etc.) sólo se realizarán modificaciones al inicio del curso, de ahí que no se haya implementado la opción de "Modificación" en las mismas.

De forma análoga al funcionamiento de la opción "Baja", en primer lugar se realiza una consulta obteniendo la Lista de Resultados, desde donde se puede acceder al registro que se quiere modificar, regresando a la pantalla principal con el nombre de la carrera y del alumno deshabilitados, de modo que se pue-

dan introducir los resultados de las evaluaciones correspondientes. Una vez introducidas bastará con pulsar "Aceptar" para que se actualice el registro modificado.

El resto de pantallas que presenta la administración de este proyecto son "Asignaturas", "Alumnos" y "Alta de alumnos en Asignaturas", que se pasan a considerar.

PANTALLA: ASIGNATURAS

Desde las pantallas a las que se accede en el hipervínculo "Asignaturas" se realiza la gestión de los movimientos de las asignaturas incorporadas a este Espacio Virtual de Aprendizaje y cuya pantalla principal muestra la Figura 5.

En cuanto al proceso de consulta de "Asignaturas" el procedimiento es similar al comentado con anterioridad para el caso de las diferentes titulaciones.

Figura 5. Ventana con la pantalla principal de asignaturas

PANTALLA: ALUMNOS

En estas pantallas se realizan los procedimientos de alta de los alumnos que se desean incorporar a SICODINET y cuya pantalla principal se muestra en la Fi-

gura 6. Este procedimiento es necesario para que los alumnos puedan acceder a sus evaluaciones.

Figura 6. Ventana con la pantalla principal de alumnos

Asimismo, estas pantallas facilitan el listado de alumnos matriculados por asignaturas, de forma que si se quiere obtener un listado, el procedimiento a realizar es el descrito para el caso de consultas, de forma que aparecerán los resultados desde la lista de resultados.

PANTALLA: ALTA ALUMNOS EN ASIGNATURAS

El objetivo de estas pantallas es en primer término permitir dar de alta a un determinado alumno en una determinada asignatura, de forma que pueda conocer sus resultados en función de la asignatura de que se trate, ya que es posible que un mismo alumno curse más de una asignatura de este perfil. La pantalla de acceso es la que muestra la Figura 7.

En esta pantalla, los menús desplegables muestran los datos que han sido dados de alta en las pantallas de alumnos y asignaturas, de forma que bastará con que se introduzca la primera letra del nombre para que se sitúe él en el lugar adecuado. La Figura 8 muestra estos procedimientos.

Figura 7. Ventana con la pantalla para matricular alumnos

Figura 8. Ventana del menú de alumnos desplegado

En este caso, la consulta y visualización de resultados se hace especialmente importante ya que se asume que es al principio del curso cuando el administrador/profesor da de alta los alumnos y los asigna a las asignaturas que cada uno de ellos cursa, y por tanto no se conoce el resultado de los procesos de evaluación. Por tanto, la operación lógica pasa a ser dar al principio de alta a los alumnos "Sin Evaluar" y mediante la opción de modificación se podrán modificar las notas cuando resulte oportuno.

Una de las principales ventajas para el profesorado en esta pantalla es la posibilidad de consultar todas las matriculas de un determinado alumno en SICODINET o conocer todos los alumnos matriculados en una asignatura, facilitando el procedimiento de impresión de listados que puede servir para su propia gestión e incluso para colocar en los tabloneros resultados de evaluaciones. De esta forma, si se seleccionan todos los alumnos matriculados en una asignatura, se obtendrá una pantalla con el listado preparado para su impresión.

Base técnica de SICODINET

El web ha sido desarrollado con ASP de Microsoft (Active Server Pages) en el entorno de programación del Visual InterDev 6.0 (perteneciente a Visual Studio). Las páginas ASP de este modulo de SICODINET se han encargado principalmente del acceso y control a una base de datos SQL Server 7.0 para después de ejecutar varios procedimientos mostrar al usuario el HTML que pretende ver como resultado. Todo este desarrollo se ha implementado en un Pentium II con bipoceador que contaba como sistema operativo Windows NT Server 4.0 Enterprise Service pack 4.

La Base de Datos

En este tipo de aplicaciones reviste especial importancia la elección de una buena estructura de Base de Datos, ya que de su buen funcionamiento y diseño dependerá la buena gestión del resto de la aplicación. Como se comentó con anterioridad el gestor de Base de Datos elegido como esqueleto del Espacio Virtual de Aprendizaje SICODINET es un SQL Server 7.0 y su principal herramienta de gestión es el Enterprise Manager que tiene la forma que muestra la Figura 9.

Figura 9. Ventana de Enterprise Manager de SQL

El sistema está desarrollado en una base de datos con cinco tablas, si bien en el diseño de la arquitectura se ha mantenido una sexta tabla conviviendo con las operativas para facilitar futuras ampliaciones del sistema. En la Figura 10 se muestra la estructura de las tablas actuales.

Figura 10. Ventana con la estructura de la base de datos utilizada

Como se puede apreciar en la pantalla de la figura anterior, los nombres de las tablas comienzan por N, con la finalidad de permitir apreciar la diferencia entre las tablas definitivas y las que en un principio se estimaron oportunas (pero

que fueron desechadas por la magnitud del proyecto). La diferencia básica es el tratamiento de los administradores/profesores, lo cual complica las relaciones entre tablas y no es realmente importante teniendo en cuenta que este proyecto sólo es el comienzo de lo que se espera algún día pueda llegar a ser de mayor magnitud.

La base de datos propuesta como definitiva para el supuesto en que se pretenda incluir un mayor número de administradores/profesores en SICODINET debería tener la estructura que se muestra en la Figura 11, que ya ha sido creada, si bien en la actualidad el funcionamiento de SICODINET se realiza en base a la estructura mostrada en la Figura 10 anterior.

Figura 11. Ventana propuesta como base de datos para futuras mejoras

La elección de una base de datos SQL Server se ha realizado por varias razones: en primer término, por la gran escalabilidad que posee, es decir, la facilidad de adaptarse a los cambios que pueda sufrir la cantidad de información manejada; en segundo lugar, por la disponibilidad de la misma, ya que es un software fácilmente accesible; asimismo, es una base de datos relativamente sencilla de manejar y, por último, se compenetra perfectamente con NT Server

al ser dos productos de Microsoft que han sido desarrollados para trabajar conjuntamente.

Para conectar la aplicación con la base de datos se ha utilizado un ODBC denominado ODBCSICODITEL que es un DSN de sistema al que se llama desde el objeto conexión del ASP y que se recoge en la Figura 12.

Figura 12. Ventana ODBC de Sistema

Se ha seleccionado el acceso mediante un usuario de SQL creado al efecto, y que ha sido dotado con todos los permisos para la base de datos operativa.

Figura 13. Integración entre ODBC y SQL

Una vez conectado en el proceso de creación del ODBC se selecciona que esté referenciada a la base de datos SICODITEL, como se recoge en la Figura 14.

Figura 14. ODBC SICODITEL conecta a la base de datos SICODITEL

No obstante, el desarrollo del sitio Espacio Virtual de Aprendizaje SICODINET es un proyecto abierto, en el que se pretende continuar trabajando, dotándolo de mayor contenido y utilidades, razón por la cual tanto la base de datos como el resto del sistema ha tratado de desarrollarse desde esa perspectiva.

En este sentido, se han planteado posibles desarrollos futuros en el trabajo con las distintas bases de datos. Por ejemplo, pudiera resultar interesante mejorar el proceso de dar de baja los diferentes campos que conforman la base de datos, permitiendo borrados selectivos, es decir, por ejemplo facilitar mecanismos para que se pueda dar de baja alumnos dados de alta entre dos fechas. La solución propuesta puede basarse en la creación de campos de fecha que sean rellenados automáticamente en el proceso de alta, pudiendo utilizar los mismos para realizar una sentencia DELETE.

Asimismo, sería deseable facilitar la posibilidad de que un profesor pueda gestionar varias asignaturas (las que imparta o estén bajo su responsabilidad) y que una misma asignatura pueda ser impartida por varios profesores, con ac-

ceso por parte de cada uno de ellos a sus alumnos y una base de datos general de todos los alumnos matriculados en la misma.

En tercer lugar, puede resultar interesante agilizar el procedimiento, permitiendo altas masivas de alumnos (por ejemplo al inicio del curso) o incluso, tratar de establecer algún mecanismo seguro para que sean los propios alumnos los puedan darse de alta manualmente.

El Entorno de Desarrollo

El desarrollo se ha realizado principalmente desde el entorno que a este efecto proporciona el Visual Studio que es el Visual Interdev. Este entorno resulta muy cómodo porque integra herramientas para el desarrollo HTML, para trabajar con SQL Server y se anticipa a la programación en el sentido que cuando detrás de un objeto se pone un punto directamente presenta el conjunto de métodos que se pueden utilizar. Además presenta, en un color llamativo, los guiones ASP, las sentencias VB Script, etc., como puede comprobarse en la Figura 15.


```
193.146.104.198/ - Microsoft Visual InterDev [diseño] - [AlumnosAsignaturas.asp]
Archivo Edición Ver Proyecto Generar Depuración HTML Tabla Formato Herramientas Ventana Ayuda
Depuración
Solución
193.146.104.198/
SICCOITEL ((local))
administracion.asp
Alumnos.asp
AlumnosAsignatura
AsignaturaCarrera
asignaturas.asp
carreras.asp
ConsultaAlumnos.a
ConsultaAlumnosAs
ConsultaAsignatura
ConsultaCarreras.a
Documentacion.asp
<% Language=VBScript %>
<%Response.Expires=0%>
<HTML>
<HEAD>
<META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
<meta name="Microsoft Theme" content="clearday 011">
<title>Pantalla para dar de alta alumnos en asignaturas</title>
</HEAD>
<BODY>
<% me oculta los errores de base de datos(finales de registro...)
ON ERROR RESUME NEXT
err.number=0%>
<% este guion me vale para el principio de la próxima página
session("desdealumnosasignaturas")="SI"%>
<%
'siempre según entr pongo la variable de control(VCDDesde)VCDConsultaCar
VCDConsultaAlumnosAsignaturas=False
```

Figura 15. Programando ASP con el Interdev

Servicio FTP

Este servicio ha sido implementado para facilitar el intercambio de información entre alumnos y profesores, facilitando las opciones comentadas anteriormente. En este sentido, este servicio permite que los profesores puedan dejar su documentación para que los alumnos la recojan y se pongan a trabajar, y que los alumnos puedan entregar sus trabajos sin necesidad de acudir al centro. En SICODINET este servicio está gestionado desde el IIS 4.0 dentro del Option Pack 4, cuya ventana de acceso se recoge en la Figura 16.

Figura 16. Ventana de acceso al IIS 4.0

La forma que tiene el entorno de control es la que se muestra en la Figura 17.

Figura 17. Gestión de WWW y FTP

Pulsando en el sitio FTP predeterminado para ver las propiedades se puede acceder a los datos de seguridad y configurar el servicio según las necesidades desde un interfaz como el que recoge la Figura 18, desde la cual se pueden configurar las opciones de acceso al servicio, permisos, tiempo, número de usuarios simultáneos, etc.

Figura 18. Propiedades del sitio FTP